

JAZONI O'TASHDAN MUDDATIDAN ILGARI SHARTLI OZOD QILISH INSTITUTI: MILLIY VA XALQARO QONUNCHILIKDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING ECHIMLAR

Xalilov Doniyor Abdulazzat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Jazoni ijro etish faoliyati kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555190>

Annotatsiya: jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish, jazoning adolatligini ta'minlash, jinoyat qonunchiligida davlat siyosati, jamoat xavfsizligiga tahdidlarga qarshi kurashish.

Kalit so'zlar: jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish, umrbod ozodlikdan mahrum etish, retsivistlar, jinoyat qonunchiligi, jazoni ijro etish, jazo muddati, jamoat xavfsizligi, xalqaro huquqiy meyorlar, jazo samaradorligi, axloqiy tuzatish jarayoni, afv etish, adolatli jazo, terrorizmga qarshi kurash, ijtimoiy xavflilik.

Jazoni o'tash jarayonida mahkum o'zining jamiyatdagi xulq-atvor qoidalariga munosabatini ijobiy tarzda qayta ko'rib chiqishi, jinoiy jazoning maqsadlariga uning muddati to'liq yakunlanmasdan oldin ham erishish mumkinligini anglatadi.

Bunda mahkumning axloqan tuzalishining asosiy motivatsion jihati jazoni o'tashdan muddatidan ilgari ozod bo'lish umididir. E.F. Pauer ta'kidlaganidek, "Umid bu insonga xos muhim va uning shaxsiyatini belgilovchi jihatdir. Jazo qanchalik uzoq va munosib bo'lishidan qat'i nazar, mahkum qachonlardir uning qilgan ishlarini kechirishlariga umid qilish huquqini saqlab qoladi. Ular bunday umiddan butunlay mahrum bo'lmasliklari kerak. Ularning umid qilish huquqidan voz kechish ularning insoniy tabiatining asosiy jihatlaridan birini inkor etish bo'ladi va bunday rad etish kamsituvchi omil hisoblanadi"¹.

Mahkumning jazodan muddatidan ilgari shartli ozod bo'lishini kechiktiruvchi holatlar ham jinoyat qonunchiligida mavjud. Jumladan, JKning 73-moddasiga asosan qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan ikki qismini; jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan yoki jazosi yengilrog'i bilan almashtirilgan shaxs jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etganligi uchun hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida to'rt dan uch qismini haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin ozod qilinishi mumkin.

Bu kechiktirish to'g'risida huquqshunos olimlarning fikrlari turlicha. Xususan, I.S. Nuhning ta'kidlashicha, o'ta xavfli retsivist shaxslarni shartli ravishda ozod qilishdan bosh tortish ularni tuzatish uchun rag'batni zaiflashtiradi, ammo umumiy profilaktika maqsadida

¹ Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. N 3. // URL: https://rpspress.ru/catalog/byulleten_evropeyskogo_suda_po_pravam_cheloveka/ (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 21.04.2023).

bunday rad etish zarur². I.D. Badamshin³, N.F. Kuznetsov, I.M. Tyajkov. R.A. Dyachenkoni fikricha, retsidivistlar uchun jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish imkoniyatini inkor etmasdan, ulardan jazoning o'tashi kerak bo'lgan zarur qismini oshirishni talab qilmoqda⁴. I.S. Nasirov yangi jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish maqsadida o'ta xavfli retsidivist shaxslarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlaydi⁵. V Zaxarova, O Viktorovna xavfli va o'ta xavfli retsidivist shaxslarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni taqiqlash maqsadga muvofiqdir deb hisoblaydi⁶.

Yuqoridagilardan farqli ravishda Z.I. Zeldov, agar jazo maqsadi – mahkumlarni tuzatish maqsadida amalga oshirilsa, mahkumlarni shartli ravishda muddatidan ilgari ozod qilish zarurligini ta'kidlaydi⁷. Y.M. Tkachevskiy fikriga ko'ra, qonun chiqaruvchining mahkumlarning har qanday toifasiga jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni taqiqlashni rad etishini shubhasiz yutuq deb biladi, chunki har bir kishi jazodan ozod bo'lish istiqboliga ega bo'lishi kerak⁸.

Fransiya jinoyat qonunchiligiga ko'ra retsidivist shaxs jazoning 3/2 o'taganidan so'ng jazodan ozod bo'lishi mumkin. Germaniya jinoyat qonunchiligida takroran jinoyat sodir etgan shaxslar uchun maxsus qoidalar mavjud emas⁹. Xitoy Xalq Respublikasida¹⁰ retsidivist shaxslarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish qo'llanilmaydi.

Bizningcha, o'ta xavfli retsidivist shaxslarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni qo'llash profilaktika maqsadlariga nisbatan nomaqbuldir, uni erta ozod qilish jamoat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin. Agar jinoyatchi shaxsga allaqachon o'zini axloqan tuzatish imkoniyati berilgan bo'lsa-da, lekin u jinoyat sodir etishda davom etsa, bu uning o'zini axloqan tuzatishni istamasligining aniq belgisiga o'xshaydi. Ertami-kechmi, har qanday shaxs o'zini tuzatish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, lekin bu imkoniyatlar haqiqiy va samarali bo'lishi kerak. Agar retsidivistlar haqiqiy tuzatish jarayonidan o'tishgan bo'lsa, ularni erta ozod qilish mumkin biroq, bu holatda ularning qayta jinoyat sodir etish ehtimoli to'liq baholanishi kerak. Shuning uchun ushbu shaxslarga bunday imtiyozlarni berish maqsadga muvofiq emas.

² Ной И.С. О целях наказания в советском уголовном праве // Вопросы уголовного права и процесса. Сб.ст. Вып. 2. Минск, 1960. - 156 с.

³ Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в системе законодательства России [Текст] : моногр. / И. Д. Бадамшин. - Уфа : УЮИ МВД РФ, 2008. С.48

⁴ Дьяченко Р.А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.08 - Краснодар,1999. С 115.

⁵ Насиров И.С. Рецидив жиноятчиликнинг криминалогик тавсифи // Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Б. 364-380.

⁶ Захарова В. Ольга В. Формальные основания применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – №. 5. – С. 135-137.

⁷ Зельдов З.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. – М., 1982. - 135 с.

⁸ Ткачевский Ю.М. Условно-досрочное освобождение от наказания // Законодательство. Nr. 8. 2004. С. 76.

⁹ Давыдова И.А. Условное освобождение осужденных от отбывания наказания в европейских странах: проблемы и перспективы // Уголовно-исполнительное право. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. 64-71.

¹⁰ Третьякова Е.Е., Нагорная М.С. Условно-досрочное освобождение-эффективный механизм гуманизации прогрессивной пенитенциарной системы в современном мире: сравнительно-правовой аспект // Научное пространство современной молодежи: приоритетные задачи и инновационные решения. – 2022. – С. 254-256.

Xalqaro huquqiy jinoiy-huquqiy normalarda murosa yo'li bilan jinoyat natijasida jabrlanganlarga ma'naviy va moddiy zararni qoplash, davlat tomonidan sarflangan xarajatlar, shuningdek, buzilgan huquqlarni tiklash orqali ushbu mahkumlarni axloqan tuzatish muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilishni ko'rib chiqishiga sabab bo'ladi¹¹. Binobarin, qonunchilik va amaliyotda ushbu muammolarni hal etish jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish institutining faoliyati samaradorligi oshishiga xizmat qilsa, umrbod ozodlikdan mahrum qilishdan shartli ravishda ozod qilish imkoniyati oqlanadi.

Umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llash nafaqat sodir etilgan jinoyat uchun jazo olishni, balki mahkumni tuzatishni ham nazarda tutadi, garchi bu masala hozirgi kungacha umrbod ozodlikdan mahrum qilish nazariyasi va amaliyotida munozarali bo'lib qolayotgan bo'lsa ham¹². Mahkumlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati 69,3 foiz jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish yoki afv etish yoki amnistiya qilish huquqidan foydalanishga umid qilmoqda; 20,9 foiz faqat jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilishga, 8 foiz jazoni qayta ko'rib chiqishga umid qiladi, chunki ular jazoni adolatli deb hisoblamaydilar va faqat 1,8 foiz mahkumlar ozodlikka chiqishni umid qilmaydi¹³.

Aksariyat huquqshunoslarning fikricha, umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslar uchun muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish institutining mavjudligi ushbu jazo turining samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi¹⁴. Birlashgan Millatlar Tashkilotining mahbuslar bilan muomala qilish bo'yicha minimal standart qoidalarida (Nelson Mandela qoidalari) umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan shaxslarni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish avvalo mahkumni rag'batlantirish, uning jamiyatga qo'shilishiga va oilasining manfaatlariga xizmat qilishga yordam beradi, deb qayd qilinadi¹⁵.

Ba'zi xorijiy mamlakatlarda mahkumlarni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish huquqidan mahrum qilingan holda umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi rivojlanmoqda (masalan, Vyetnam, Bolgariya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Estoniya, Ukraina, Shvetsiya, Niderlandiyada)¹⁶. Yaponiya davlatining 2021-yil hisobot yakunlariga ko'ra, 1 725 nafar umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tayotgan mahkumlardan 7 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilingan bo'lsa, 29 nafari vafot etgan¹⁷. Ushbu

¹¹ Рекомендация Rec (2003) 22 Комитета министров Совета Европы "Об условнодосрочном освобождении" // URL: <https://rm.coe.int/16806f411b> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 30.04.2023).

¹² Казакова Е.Н. Значение социальной работы в исправлении осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в Российской Федерации, и проблемы ее правового регулирования // Уголовно-исполнительная система. 2007. № 3.

¹³ Казакова Е.Н. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы: проблемы и пути их решения // Вестник Владимирского юридического института. – 2008. – №. 3. – С. 40-49.

¹⁴ Долгих Д.А. Условно-досрочное освобождение осуждённых к пожизненному лишению свободы // Молодежь и наука: шаг к успеху. – 2022. – С. 39-42.

¹⁵ Генеральная Ассамблея, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) // URL: <https://www.refworld.org.ru/docid/5698a3c14.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 30.04.2023).

¹⁶ Гарибян К.К. Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы в России и за рубежом // Уголовное наказание в россии и за рубежом: проблемы назначения и исполнения. – 2020. – С. 42-46.

¹⁷ <https://www.cer-probation.org/> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 10.05.2023).

ko'rsatkich Yaponiyada umrbod ozodlikdan mahkum qilish jazosi amalda to'liq o'tayotganidan dalolat bermoqda.

Turli mamlakatlarda qonun chiqaruvchilar umrbod ozodlikdan mahrum qilishning zaruriy muddatini har xil belgilaydi. Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari ozod qilish masalasi Shri-Lankada 6 yil, Germaniya va Lyuksemburgda 15 yil, Polshada 20 yil, Latviya va Litvada 25 yil, Estoniyada esa kamida 30 yil amalda jazoni ijro etish muassasasida o'tirgandan so'ng ko'rib chiqilishi mumkin. Xorijiy mamlakatlar qonunchiligida umrbod ozodlikdan mahrum qilinganlarni shartli ravishda muddatidan ilgari ozod qilish mumkin bo'lgan eng kam muddat 6 yildan 30 yilgacha belgilangan. Ko'pgina mamlakatlarda umrbod ozodlikdan mahkum qilishga hukm qilinganlar uchun jazo sifatida jazoni ijro etish muassasasida o'tkazishlari shart bo'lgan eng kam yil va oylar belgilanadi¹⁸.

O'z navbatida, mamlakatimizda umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinganlarni muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish huquqining yo'qligi bu javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirish va terrorism jinoyatlariga qarshi kurash bilan; ikkinchidan, ushbu turdagi jazoga hukm qilingan shaxslarning ijtimoiy xavfliligi; uchinchidan, jazoning ijtimoiy adolatliligini ta'minlash; to'rtinchidan, jazo mohiyatiga erishish maqsadida qo'llaniladi. Shu nuqtai nazardan umrbod ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarga nisbatan rag'batlantirish emas balkim kechirish, gunohini afv etish maqsadga muvofiq.

References:

1. Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. N 3. // URL:https://rpspress.ru/catalog/byulleten_evropeyskogo_suda_po_pravam_cheloveka/ (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 21.04.2023).
2. Ной И.С. О целях наказания в советском уголовном праве // Вопросы уголовного права и процесса. Сб.ст. Вып. 2. Минск, 1960. - 156 с.
3. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в системе законодательства России [Текст] : моногр. / И. Д. Бадамшин. - Уфа : УЮИ МВД РФ, 2008. С.48
4. Дьяченко Р.А. Уголовно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.08 - Краснодар,1999. С 115.
5. Насиров И.С. Рецидив жиноятчилиқнинг криминалогик тавсифи // Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Б. 364-380.
6. Захарова В. Ольга В. Формальные основания применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2012. – №. 5. – С. 135-137.
7. Зельдов З.И. Освобождение от наказания и от его отбывания. – М., 1982. - 135 с.
8. Ткачевский Ю.М. Условно-досрочное освобождение от наказания // Законодательство. Nr. 8. 2004. С. 76.

¹⁸ Сыч К.А., Горбач Д.В. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы //КА Сыч, ДВ Горбач—Рязань: Академия кина. – 2015.

9. *Давыдова И.А.* Условно освобождение осужденных от отбывания наказания в европейских странах: проблемы и перспективы // Уголовно-исполнительное право. – 2022. – Т. 17. – №. 1. – С. 64-71.
10. *Третьякова Е.Е., Нагорная М.С.* Условно-досрочное освобождение-эффективный механизм гуманизации прогрессивной пенитенциарной системы в современном мире: сравнительно-правовой аспект // Научное пространство современной молодежи: приоритетные задачи и инновационные решения. – 2022. – С. 254-256.
11. Рекомендация Res (2003) 22 Комитета министров Совета Европы “Об условнодосрочном освобождении” // URL: <https://rm.coe.int/16806f411b> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 30.04.2023).
12. *Казакова Е.Н.* Значение социальной работы в исправлении осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы в Российской Федерации, и проблемы ее правового регулирования // Уголовно-исполнительная система. 2007. № 3.
13. *Казакова Е.Н.* Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы: проблемы и пути их решения // Вестник Владимирского юридического института. – 2008. – №. 3. – С. 40-49.
14. *Долгих Д.А.* Условно-досрочное освобождение осуждённых к пожизненному лишению свободы // Молодежь и наука: шаг к успеху. – 2022. – С. 39-42.
15. Генеральная Ассамблея, Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) // URL:<https://www.refworld.org.ru/docid/5698a3c14.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 30.04.2023).
16. *Гарибян К.К.* Условно-досрочное освобождение осужденных к пожизненному лишению свободы в России и за рубежом // Уголовное наказание в россии и за рубежом: проблемы назначения и исполнения. – 2020. – С. 42-46.
17. <https://www.cer-probation.org/> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 10.05.2023).
18. *Сыч К.А., Горбач Д.В.* Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы //КА Сыч, ДВ Горбач—Рязань: Академия кина. – 2015.
19. Халилов Д. Жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилиш институтининг ривожланиш тарихий босқичлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 226-232.
20. *Xalilov D., Muxammatqulov S.* JAZONI O ‘TASHDAN MUDDATIDAN ILGARI SHARTLI OZOD QILISHNING TUSHUNCHASI VA MONIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 101-108.
21. *Ugli K. D. A.* THE ESSENCE OF THE STAGE OF PAROLE IN THE EXECUTION OF PUNISHMENT AND ITS THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS //International Journal Of Law And Criminology. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 21-25.